

THE IMPORTANCE OF USING NEW METHODS AND TOOLS IN PEDAGOGICAL PRACTICE

Ohangaron district

Vocational school No. 1

special subject teacher

Rakhimova Shozoda Halimovna

Abstract: It is possible to observe the rapid application of new methods and tools in pedagogical practice. However, instead of some educational forms and active methods, indivisible educational technologies are necessary. This article talks about the importance of using new methods and tools in pedagogical practice.

Key words: income, bank account, development, commerce, principle, policy, reform, currency, salary, wage, benefit, privatization, tax, community, reform

PEDAGOGIK AMALIYOTDA YANGI USUL VA VOSITALARNI QO`LLASHNING AHAMIYATI

Ohangaron tuman

1-son kasb-hunar maktabi

maxsus fan o`qituvchisi

Raximova Shozoda Halimovna

Annotatsiya: Pedagogik amaliyotda yangi usul va vositalarning jadal tadbiq etilayotganini kuzatish mumkin. Biroq ba'zi ta'lim shakl va faol usullar o`rniga bo`linmas ta'limiy texnologiyalar zarur. Ushbu maqolada Pedagogik amaliyotda

yangi usul va vositalarni qo`llashning ahamiyati haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: daromad, bankamat, taraqqiyot, tijorat, tamoil, siyosat, islohot, valyuta, maosh, ish haqi, nafaqa, xususiylashtirish, soliq,jamoa,isloh qilish.

“Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo sa’odat – yo falokat masalasidir.

A.Avloniy

Ta’limiy jarayonni texnologiyali loihalashtirish va rejalashtirishni faqat texnologik bilim, ko`nikma va malakalarga ega bo`lgan o`qituvchi bajara olishi mumkin. Yan Amos Komenskiyning “Buyuk didaktika” asarida quyidagicha asoslangan:

1.”Insonga ta’lim berishni umrning bahoridan ya’ni bolalik davridan boshlamoq kerak, chunki bolalik - bahor, yoshlik- yoz, voyaga yetgan davr - kuz va qarilik - qish hisoblanadi.

2. O`rganilishi zarur bo`lgan materiallar yosh davrlariga qarab shunday taqsimlanishi kerakki,har bir davrda bola idrok qila oladigan narsalargina tavsiya etilsin” deb aytib o`tilgan.

Didaktikaning asosiy vazifasi yosh avlodni ilmiy bilimlar, ko`nikma va malakalar tizimi bilan qurollantirishdan iborat.Bularning barchasi o`qituvchining ta’lim tarbiyani rivojlantiruvchi vazifalarini amalga oshirishda o`z aksini topmog’i lozim. Ta’lim jarayonida o`qituvchi o`z ta’lim oluvchilariga qo`lga kiritilgan bilimlarini o`rgatadi. O`quv faoliyatida ularni ko`nikma va malakalar bilan qurollantiradi. Shu bilan birga ta’lim oluvchilarda dunyoqarash va axloq me’yorlarini hosil qiladi, qiziqish va qobiliyatlarini shakllantiradi, ularning bilish faolligini oshiradi.

Didaktikaning asosiy tushunchalariga ta’lim-tarbiya jarayoni, ta’lim tamoyillari, ta’lim metodi, ta’lim shakllari, ta’lim vositalari, bilim, ko`nikma,

malaka, o`qitish va o`qish kiradi.

Didaktik tamoyillarga ushbu ta`lim jarayoni qonuniyatlarini va metodlarini belgilab beruvchi o`qitish tamoyillari kiradi. O`qituvchining pedagogik mahorati va ta`lim oluvchilarning o`quv jarayonida qo`llaniladigan didaktik tamoyillar mohiyatini tashkil etadi.

Didaktik qobiliyat o`quv materiallari, ko`rgazmali qurollarni tayyorlab qo`yish, o`quv materialini aniq, ifodali va izchil bayon qilish va o`rganishga bo`lgan qiziqish, ma`naviy, hissiy, istaklarini rag`batlantirish, bilimni oshirish, faollashtirish mahoratlari majmuasidan iborat bo`ladi.

Didaktik texnologiya o`quv dasturida rejalashtirilgan materialni har qanday yo`l bilan ta`lim oluvchiga yetkazishdagi pedagogik fao`liyat jarayonidir. O`qituvchining bu boradagi fao`liyatida didaktik vositalar juda qo`l keladi. Didaktik vositalarsiz o`quvchilar o`z predmetlarini mustaqil ravishda o`zlashtira olmaydilar. Ayniqsa, kasb-ta`lim jarayonida o`quvchilarning u yoki bu umumta`lim fanlari, maxsus va kasbiy fanlarni mustaqil o`zlashtirishda didaktik vositalar asosiy yordamchi hisoblanadi.

Puxta bilim olish uchun har kim faqat yod olgan bilimlarinigina bilib olmasdan, balki undan ko`proq ilm egallashga va faqat ustozdan eshitgan yoki kitoblardan o`qiganlarni didaktik amaliyotda bemaolol bayon qilib oladilar. Inson narsalar haqida asosli fikr yuritishga ham imkon beradigan metodlarni topishi mumkin deb aytib o`tilgan. Bunda:

- 1.Faqat hayotda kerak bo`ladigan narsalarnigina puxta o`rganish lozim.
- 2.Bunday narsalarning hammasini ham hech bir istisnosiz bilib olish zarur.
- 3.Ilmlarni asosli ravishda o`rganish kerak, asoslar mustahkam bo`lishi lozim.
- 4.Hamma narsa aql,xotira va nutqqa barobar taqsimlanadi.

Har bir ijtimoiy tizimda insonning ma`naviy yuksalishini ta`minlovchi ta`lim- tarbiya bu ma`naviyat-ma`rifat tushunchalari bilan bog`liq hisoblanadi. Bunday vaqtda mashhur insonlarning ta`lim haqidagi fikrini inobatga olish

joizdir.

1."Ta'limning eng yuqori natijasi bag'rikenglikdir." Yozuvchi , iqtisodchi

Xelen Keller

2."Kimki o`qishni istamasa,-hech qachon haqiqiy inson bo`la olmaydi"(Xose Marti).

3."Qizlar ta'lim olsalar,ularning mamlakatlari gullab-yashnaydi. (Mishel Obama) 1964 yilda Amerikaning Chikago shtatida tug`ilgan. Advokat,yozuvchi.Amerika prezidenti Barak Obamaning ayoli.

4.Maktab o`qituvchilari bosh vazirlar orzu qila oladigan kuchga ega. (V. Cherchill).

5.Kim yangini tushunsa , eskisini qadrlasa, u o`qituvchi bo`la oladi. (Konfutsiy).

6.Dunyoda ikkita qiyin narsa bor – ta'lim berish va boshqarish. (Immanuel Kant).

7.Ilm o`rganish- Allohdan qo`rqish, uni talab qilish – ibodat,bilmaganga o`rgatish –sadaqa, uni o`z ahliga o`rgatish – Allohda qurbatdir.Ilm tanholikda hamroh,xilvatda – do`st, to`g`ri yo`l ko`rsatuvchi – dalil,begonalar oldida – eng sodiq do`st.Jannat yo`lining minorasidir. (Nazrati Umar ibn Hattob r.a.)

8.Ijodkorlik – bu yangi narsani o`ylab topishdir, Innovatsiya-esa yangi narsani qilishdir.

(Theodore Levitt).

9.Bilim bilan saodat yo`li ochiladi,shunga ko`ra,ilmli bo`l, baxt yo`lini izla. (Ahmad Yugnakiy.)

10.Bolaligida bilim daraxtini ekmagan kishi keksayganda rohat qilib dam oladigan daraxt topolmaydi. (Seneka).

Buyuk faylasuf Konfutsiyning o`z pedagogik faoliyatiga e`tibor qaratganimizda o`qituvchi 4 narsadan saqlanishi lozim :

- 1.Quruq foydasiz fikrlashdan
- 2.O`z mulohazasida qat`iy turib olishdan
- 3.Qaysarlik qilishdan
- 4.Faqat o`zi haqida o`ylashdan

Deyl Karnegi – buyuk pedagog yozuvchi quyidagi so`zlariga e`tibor beraylik. ”Pedagogik muloqot o`qituvchi va o`quvchi o`rtasidagi muloqot hisoblanadi, o`qituvchi o`quvchilarni quyidagi holatiga qarab muloqot qilish jarayonida:

- 1.Yoqimli tabassum
- 2.Kamroq gapirib, ko`proq tinglash
- 3.Har bir o`quvchining ismini to`liq aytish
- 4.Suhbatdoshiga oltin so`zlarni ayamaslik
- 5.Suhbatdosh olov bo`lganda, o`qituvchi suv bo`lishingiz “-kerak deb aytib o`tilgan.

Xulosa qilib aytganda, har bir o`qituvchiga innovatsion faoliyat zarurligini tushunib etishi yangiliklarni kiritish bo`yicha ijodiy faoliyatini jalb etishga tayyorgarlik ko`rishi kerak.Innovatsiyani kiritishga qaratilgan harakatlarni natijalariga ishonishi,shaxsiy maqsadlarni innovatsion harakatlar bilan mosligi,muvofiqligi aniq bo`lishi kerak.

Foydalanilagan adabiyotlar:

1. G`afforova T., Shodmonova E., Eshturdiyeva T. Ona tili. 1-sinf uchun darslik.
2. Qosimova K, Fuzailov S, Ne`matova A. Ona tili.